

Jiyanov Sardor Shuxratovich

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,
"Xalqaro huquq" fakulteti 2-bosqich talabasi.

Amirqulova Parinamo i Behbud

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,
"Xalqaro huquq" fakulteti 1-bosqich talabasi.

Tashev Farrux Muzaffarovich

Ilmiy rahbar: Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,
"Davlat boshqaruvi va ommaviy huquq" kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5978719>

OROL MUAMMOSI. KELIB CHIQISH SABABLARI HAMDA SALBIY OQIBATLARINI TUGATISH BORASIDA O'ZBEKISTON VA UMUMJAHON HAMKORLIGI

Annotatsiya: Mualliflar tomonidan ushbu maqolada Orol muammosi kelib chiqish tarixi, sabablari, bugungi kundagi salbiy oqibatlari hamda ushbu muammo yechimiga qaratilgan sa'y-harakatlar va ularning natijasi yoritiladi.

Kalit so'zlar: sho'rlanish, Orol fojiasi, aholi punktlari, yangi yerlarni o'zlashtirish, Amudaryo, Sirdaryo, Orolqum, tuzli chang, o'rmonlashtirish, ekologik, muammo, kasallanish, "Orolni qutqarish xalqaro jamg'amasini", global muammo

Orol dengizi – O'rta Osiyodagi eng katta sho'r ko'l hisoblanadi. Ko'l maydoni jihatidan kattaligi hamda suvining sho'rliigi bois dengiz deb yuritiladi. Orol dengizi hozirgi kunga kelib O'zbekiston hamda Qozog'iston Respublikalarida unchalik katta bo'lmagan hududda joylashgan. O'tgan asrning 60-yillarigacha bo'lgan davrda, Qoraqalpog'iston Respublikasida joylashgan Mo'ynoq tumani hamda Qozog'istonning Janubi-G'arbiy tomonida joylashgan aholi punktlari Orol dengizidan samarali foydanib kelishgan. Ammo Sobiq Ittifoq davrida, XX asrning 60-yillariga kelib yuritilgan paxta hamda yangi yerlarni o'zlashtirish siyosati o'laroq ko'plab yerlarning paxta dalalariga aylantirilishi va daryolar suvlarining yangi o'zlashtirilgan yerlarga yo'naltirilganligi natijasida Amudaryo va Sirdaryo suvlari kamayib Orol dengizini yillar mobaynida suv bilan ta'minlab kelayotgan paytda Orol dengiziga quyilmay qo'ygani bir qancha salbiy oqibatlarga olib keldi desak adashmaymiz.

Bugungi kunga kelib esa dengiz qurishi va uning tubida sho'r tuzli cho'kmalarning hosil bo'lishi dengiz atrofida joylashgan aholi yashash punktlariga jiddiy zarar yetkazib kelmoqda. "Orol dengizi suv sathining pasayishi bilan qirg'oq chizig'i 100 km dan ortiqroq orqaga chekindi. Dengiz tubi o'rnida 4 mln gektardan ortiq maydonni egallagan yosh Orolqum cho'li paydo bo'ldi. Ana shunday qilib, Amudaryo va Sirdaryo suvidan noo'rin foydalanish XX asr oxirida 3 mln dan ko'proq aholi yashaydigan hududda „Orol fojiasi“ deb atalgan global ekologik halokatni paydo qildi.

Orol dengizi o'rnida paydo bo'lgan Orolqum mayda tuz va tuproq zarrachalari bilan qoplangan. Shamol esganida tuz va tuproq zarrachalaridan iborat chang havoga ko'tarilib, uzoq masofalarga tarqaladi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda Qoraqalpog'iston Respublikasidagi sug'oriladigan maydonlarning har gektariga bir yil davomida 250 kg, ayrim hududlarda 500 kg gacha tuzli chang yog'iladi. Qurigan dengiz tubidan bir yil davomida 15 mln dan 75 mln tonnagacha chang ko'tarilishi mumkin. Tuzli chang to'fonlarning kengligi 40 km ga; uzunligi 400 km ga etadi. Tuzli chang Orolqumdan o'nlab, hatto yuzlab km masofaga tarqalib, tabiiy o'tloqlar, vohalardagi ekinlar, bog'lar, shaharlar va qishloqlar ustiga yog'iladi. Orol changi hatto Tyanshan va Pomir tog'lari cho'qqilaridagi muzliklarga ham etib borib, u erdagi muzliklarning erishini tezlashtirib yuborgan.

Orol dengizining quriy boshlashi iqlimga ham ta'sir ko'rsatdi, Iqlim yanada kontinentallashib, qishqi harorat o'rtacha ikki gradusga pasaydi, yozgi harorat esa ikki gradusga ko'tarildi. Buning natijasida sovuq kunlar erta tushib, ekinlarning pishib etilishi kechika boshladi. Orol bo'yi hududida vujudga kelgan ekologik tanglik aholi salomatligiga ham ta'sir ko'rsata boshladi. Aholi o'rtasida yurak-qon tomir, oshqozon- ichak, nafas olish organlari kasalliklari (o'pka sili, astma, bronxit) ko'paydi. Hududda kam-qonlik kasalligi 60 yillarga nisbatan deyarlik 20-marta oshganligi kuzatilgan" .

Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov hamda 2016-yilda saylangan Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan Orol fojiasi oqibatlarini yumshatish borasida ko'plab ishlar amalga oshirildi. Ayniqsa 2017-yilda Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan qilingan nutqda so'zga olingan qator taklif va fikr-mulohazalar jahon hamjamiyati nazdida Orol dengizi muommosini asl mohiyatini ochib berish yo'lida muhim qadam bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan so'nggi yillar mobaynida "Orol fojiasi" doirasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. "2018 yilning avgust oyida, Prezident Shavkat Mirziyoyev Turkmanistonning Turkmanboshi shahrida bo'lib o'tgan Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlar rahbarlari majlisida Orol fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro hamkorligi bo'yicha beshta taklifni ilgari surib, Orolbo'yi hududini Ekologik innovatsiya va texnologiyalar zonasi, deb e'lon qilish masalasini ko'rib chiqish haqida to'xtalgan edi" .

Shavkat Mirziyoyev 2018-yil oktyabrida bo'lib o'tgan Orol muommolariga bag'ishlangan videoselekt yig'ilishida shunday fikr bildirdi: "Qum ko'chkilarini mustahkamlash, Orolning qurigan qismidan havoga zaharli aerozol changlari ko'tarilishini kamaytirish masalalari bizning e'tiborimiz markazida bo'lishi zarur. SHu maqsadda cho'l sharoitiga chidamli va ozuqa o'simliklari ko'chatlarini yetishtirish bo'yicha Mintaqaviy markaz tashkil qilish maqsadga muvofiq. Olimlarimiz bergan ma'lumotlarga ko'ra, 10-12 yil davomida dengizning qurigan qismini daraxtzor va butazorlarga aylantirishimiz mumkin. Bundan tashqari, yangi unumdor yaylovlar yaratishga qurbimiz yetadi, bu chorvachilikni izchil rivojlantirish va o'n minglab odamlarni ish bilan ta'minlash imkonini beradi.

Mintaqaviy markaz esa ehtiyoj katta bo'lgan mutaxassislar tayyorlash bo'yicha o'ziga xos noyob ilmiy-ta'lim bazasiga aylanadi” .

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, so'nggi yillarda mamlakatimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan islohotlar, shuningdek “Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi” sa'y-harakatlari zahirida Orolbo'yi mintaqasida aholi turmush sharoitini yaxshilash, muammolarni birqadar bartaraf etish, hamda cho'llashuvning oldini olish maqsadida amalga oshirilayotgan chora tadbirlar o'z samarasini ko'rsatmoqda. Hududda chorvachilik tarmoqlari paydo bo'la boshladi. Shuningdek o'rmonlashtirish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Shuni ta'kidlash joizki, orol muammosi nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun dunyo uchun global muammo hisoblanadi. Bu muammo bartaraf etilmas ekan butun dunyo uchun xavf tug'dirishda davom etadi. Hattoki ushbu muammo yanada keskin tus olishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. <https://strategy.uz/index.php?news=872>
2. <https://strategy.uz/index.php?news=872>
3. <https://uzlidep.uz/uz/news-of-uzbekistan/2753>
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Orol_dengizi
5. <https://tashpmi.uz/uz/2020/09/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-bmt-bosh-assambleyasining-75-sessiyasi-ishida-ishtirok-etadi/>
6. <https://www.uwed.uz/uz/news/fulltext/1415>
7. <https://www.google.com/search?q=orol+dengizi+xaritasi+60-yillarda>